

Estudio de la recepción pedagógica de jóvenes universitarios que desarrollan habilidades en lengua extranjera: Caso UTB 2020

Pedagogical reception of university students that develop foreign language skills: Case UTB 2020

AUTORES: Giovanni Sarmiento Coello^{1*}

Rina Castañeda Junco²

Gertrudis Reyes Sánchez³

Carlos Menéndez Marquínez⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: [*esarmiento@utb.edu.ec](mailto:esarmiento@utb.edu.ec)

Fecha de recepción: 21 / 09 / 2020

Fecha de aceptación: 28 / 12 / 2020

RESUMEN

El presente artículo aborda una problemática relacionada con la recepción pedagógica de estudiantes de la Universidad Técnica de Babahoyo-UTB, dirigida a la importancia del desarrollo de habilidades en el idioma inglés. El objetivo de la investigación: *Desarrollar habilidades en la enseñanza del Idioma Inglés como segunda Lengua Extranjera*. A través de técnicas y métodos donde los estudiantes puedan desarrollar la habilidad de **hablar** y **escuchar** con un proceso de aprendizaje enseñanza de gramática y vocabulario. Se abordaron además teorías pedagógicas como: Teoría Conductista, Teoría humanista, Teoría del cognitivismo, teoría socio cultural o socio histórico y teoría del constructivismo. En ella se *aporta una correcta metodología* que posibilitará la *enseñanza pedagógica del idioma*

¹Universidad Técnica de Babahoyo.

²Universidad Técnica de Babahoyo.

³Universidad Técnica de Babahoyo.

⁴Universidad Técnica de Babahoyo.

inglés como segunda lengua donde docentes y estudiante valoren la importancia de desarrollar habilidades del idioma extranjero. La experiencia teórica práctica posibilitará comprobar que la aplicación coordinada de estrategias de participación activa favoreceran el papel protagónico de los estudiantes en experiencias de aprendizaje significativo y funcional para el desarrollo de sus habilidades oral en el idioma inglés, es un diseño cuantitativo experimental de la modalidad presencial.

Palabras clave: Investigación, aprendizaje, implementación, pedagogía, metodología, desarrollos, habilidades.

ABSTRACT

This article addresses a problem related to reception pedagogical students from the Technical University of Babahoyo-UTB, aimed at the importance of developing English language skills. The research objective: Develop skills in language teaching English as a second Foreign Language. Through techniques and methods where students can develop skills speaking and listening with a learning process teaching grammar and vocabulary. Pedagogical theories were also addressed such as: Behavioral Theory, Humanist Theory, Cognitivism Theory, Socio Theory historical partner and constructivism theory. It provides a correct methodology that will enable pedagogical language teaching English as a second language where teachers and students value importance of developing foreign language skills. Practical theoretical experience will make it possible to verify that the application coordinated active participation strategies will promote the role of students in meaningful learning experiences and functional for the development of his oral skills in the English language, is an experimental quantitative design of face-to-face mode.

Keywords: Research, training, implementation, pedagogy, methodology development, skills.

INTRODUCCIÓN

Durante el proceso de estudio los alumnos empiezan el aprendizaje de una nueva lengua tienen como inconveniente muchas veces la falta de motivación para aprender otra lengua más aun la carencia de una metodología adecuada para el proceso de aprendizaje enseñanza por cuál amerita que se tenga como soporte académico y pedagógico un manual o folleto

donde se incluya paso a paso la metodología que el profesor y por ende el estudiante pueda tener como herramienta para un correcto aprendizaje enseñanza del idioma inglés.

La sociedad contemporánea cada vez exige individuos con mayor capacidad por consiguiente el aprendizaje de un nuevo idioma se torna prioritario a su vez debe de ser interpretado como una necesidad; en este mundo globalizado y cada vez más competitivo, los retos y los desafíos que la sociedad demanda hace que el aprendizaje de otra lengua esto como parte de vida y de la sociedad misma.

Se debe considerar que el proceso de aprendizaje del idioma inglés es de antemano una constante motivación dado en sí que al no tener una constancia de aprendizaje donde influyen diferentes factores tales como el de vivir y desenvolverse en un ambiente netamente en español hace que el desarrollo de las habilidades tenga un menoscabo en el aprendizaje J.S Matarredona (2007).

Este estudio de la enseñanza de un nuevo idioma ha entrever que las necesidades pedagógicamente los estudiantes para el aprendizaje de una nueva lengua a nivel universitario es basado en análisis integral, básicamente permite explorar las condiciones metodológicas que el docente posee en la enseñanza de un nuevo idioma. La relevancia de este estudio no solo surge de la necesidad de aumentar el número de estudiantes en una institución para la cual el aprendizaje del idioma inglés es prioritario, sino el desarrollar de manera imperiosa la práctica de una metodología que responda a necesidades lingüísticas enfocadas al aprendizaje de estudiantes universitarios, además concebir nuevos métodos que respondan a la insuficiencia y diversidad del estudiantado, imprescindible también explorar argumentos válidos que proporcionen entrenamiento a los profesores de enseñanza del idioma inglés, que respondan de manera apropiada a las carencias de estudiantes de idioma extranjero como segunda lengua. Con todo el argumento dicho podemos hacernos varias preguntas al respecto de la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de Universidad UTB.

¿Cómo enseñar de una mejor manera a las universidades?

Se debe, antes que nada, hacer énfasis a la importancia de aprender otro idioma como segunda lengua, el uso de esta lengua tanto en las Universidades como en las comunidades

esto se refiere fuera del salón de clases hace posible tener un acercamiento y una constante practica en el desarrollo de las habilidades del idioma inglés.

Las prácticas pedagógicas de dicho estudio se deben tener su objetivo planteado para así poder tener una planeación, entrenamiento y metodología que refleja las necesidades no solo de los estudiantes de la universidad UTB sino de los estudiantes universitarios en general.

Se da relevancia que a través del aprendizaje de otra lengua podemos desenvolver de una mejor manera en este mundo cada vez más competitivo y globalizado sin embargo si nos ponemos analizar por un instante que el aprendizaje de cualquier idioma se aprende y llega con más facilidad cuando se tiene temprano también es cierto que teniendo una correcta y adecuada metodología se puede llegar al objetivo planteado que es desarrollar las habilidades del idioma inglés en poco tiempo (escuchar ,leer hablar y escribir).

La lengua extranjera se adquiera con práctica después del conocimiento previo por lo tanto en necesario que los estudiantes estén constantemente motivados con el aprendizaje de dicha lengua. Como lengua adquirida en un ambiente netamente en español partiendo de un contexto formal puede decir que el aprendizaje propiamente dicho va a partir de un antes y un después, es decir que la continuidad en el proceso nos va a ayudar a concluir con éxito dicho proceso.

Adicionalmente dentro del contexto existen muchas veces variaciones adicionales que ocurren a causas de factores individuales y sociales sin embargo esto no sería un impedimento si no se tiene marcado cual es el objetivo y sobre que el estudiante este en constante motivación ya que la motivación no es una variable observable sino un constructo hipotético que podemos medir a partir de manifestaciones de la conducta y eso puede a veces ser positiva o negativa en el aprendizaje de otro idioma pero el estudiante es la parte activa y más importante del aprendizaje. Lo que se aprende depende muchas veces con las necesidades del individuo de modo que tiene que existir interés entre necesidades y aprendizaje. El docente es un elemento importante en el desarrollo del aprendizaje en el uso de metodología instrumentos y recursos que orienten el desarrollo de las habilidades del idioma inglés o cualquier otro idioma como segunda lengua.

TEORIA CONDUCTISTA

Las teorías del aprendizaje desarrolladas por los psicólogos conductistas (J. B. Watson, EL. Thorndike, C. L. Hull, EC Tolman, B. F. Skinner) estudian las relaciones entre los estímulos y las respuestas desde una perspectiva ambientalista y asocianista, postulando varias leyes del aprendizaje.

El siguiente análisis enfocado en esta cita es determinar si un sujeto ha alcanzado no el nivel suficiente y el determinar cuál es la mejor manera de presentar el material. Los problemas dentro del ámbito del procesamiento de la información son estudiados por la psicología cognitiva.

Puede destacarse algunos como la adquisición de conceptos, que ocurre mediante un proceso de abstracción V.J.S. Brunerl (1984); y la solución de problemas, que para los autores de la Gestalt se produce mediante el *insight*, y para otros autores sería un problema de adquisición de estrategias adecuadas.

De la parte pedagógica, y teniendo la importancia de saber tales mecanismos para proyectar de una manera correcta al alumno. Además en lo que se refiere a la retención de información, viene estudiado, también dentro de la psicología cognitiva, por lo que se llama memorias semántica (memoria de contenidos significativos).

Los estudios realizados en este campo ponen de manifiesto que este tipo se caracteriza por estar muy organizada y, por tanto, retener a este nivel consiste en organizar la información que se presenta de manera que pueda ser incluida en la organización general que ya se posee en la memoria.

En la práctica pedagógica estos conocimientos se reflejan en las técnicas de estudio, que exigen, por un lado, que el material que se ha de aprender de una organizada y estructurada y tratando de relacionar lo que se le presenta con sus conocimientos anteriores.

TEORIA HUMANISTA

Insiste la necesidad de comprender y creer en el hombre, en su capacidad innata para el aprendizaje, en sus grandes posibilidades de adaptación creativa busca la trascendencia y auto relación del ser humano. El hombre es consciente de sí mismo y de su existencia.

La educación se debe centrar en ayudar a los alumnos para que decidan lo que son y lo que quieren llegar ser. La educación humanista tiene la idea que los alumnos son diferentes y los ayuda a ser más como ellos mismos y menos como los demás.

El alumno desarrollara su aprendizaje cuando llegue ser significativo y esto sucede cuando se involucra a la persona como totalidad, incluyendo sus procesos afectivos y cognitivos, y se desarrolla en forma experimental. Es importante que el alumno considere el tema a tratar como algo importante para sus objetivos personales.

El aprendizaje es mejor si se promueve como participativo, en el que el alumno decida, agilite sus propios recursos y se responsabilice de lo que va aprender. También es importante promover un ambiente de respeto, comprensión y apoyo para los alumnos y se sugiere que el profesor no utilice receta con estereotipos si no que actúe de manera innovadora y así sea el mismo y que sea autentico.

TEORIA DEL COGNITIVISMO

Al cognitivismo de la representación mental y por ello las categorías o dimensiones de lo cognitivo: la atención, la percepción, la memoria, la inteligencia, el lenguaje y el pensamiento. Pone de manifiesto en el desarrollo de la potencialidad cognitiva del sujeto para que este se convertir en un aprendizaje estratégico que sepa aprender y solucionar problemas; que lo que aprende lo haga significativamente.

Su finalidad es enseñar a pensar (aprender a aprender). El cognitivismo desde el procesamiento de la información parte de la suposición de que el ser humano es un sistema auto regulado capaz de buscar, organizar, reorganizar transformar y emplear información con diferentes fines.

El factor más importante que influye en el aprendizaje en el estudiante es lo que “ya sabe” El aprendizaje es diferente en cada etapa del desarrollo de la persona. La maduración acompaña al proceso de interacción social para la producción de los aprendizajes.

La inteligencia tiene dos atributos: adaptación: adquirida por la asimilación mediante la cual adquieren nueva información y también por la acomodación mediante la cual se ajustan a esa nueva información.

Organización: está formada por las etapas de conocimientos que conducen a conductas en ciertas situaciones.

TEORIA SOCIOCULTURAL O SOCIO HISTÓRICO

El aprendizaje es un proceso bidireccional sujeto y objeto, el desarrollo humano tiene lugar mediante la interacción del niño con sus pares y con los adultos. Se aprende solo, o se aprende de los otros o con la ayuda de los otros a través de la Zona de Desarrollo Próximo.

Se adquiere el aprendizaje cultural en primera instancia a nivel social y luego en su interior. Primero entre personas y luego de manera individual. Las funciones superiores se originan a través de relaciones entre seres humanos. El aprendizaje esta primero en el nivel social y después en un nivel interno.

Los mediadores instrumentales (el lenguaje y los objetos) y social (familia, universidad, amigos) permiten el aprendizaje. Hay dos funciones mentales lo superior (es la vida social) y lo inferior (lo innato).

TEORIA DEL CONSTRUCTIVISMO

Concibe al aprendizaje como un proceso de construcción del conocimiento y la enseñanza como la ayuda a este proceso de construcción social. El descubrimiento y construcción de los conocimientos permite un aprendizaje realmente significativo. El aprendizaje significativo surge cuando el alumno, construye nuevos conocimientos a partir de los conocimientos que ha adquirido anteriormente.

El constructivismo ve el aprendizaje como un proceso en el cual el estudiante construye activamente nuevas ideas o conceptos basados en conocimientos presentes y pasados. En otras palabras, “el aprendizaje se forma construyendo nuestros propios conocimientos desde nuestras propias experiencias “el profesor es un promotor del desarrollo y la autonomía de los educandos.

Lo que nos dice *Piaget* en su teoría nos sirve para utilizar estrategias de aprendizaje y tomarlo en cuenta al estudiante individualmente, que es capaz de aprender por sí mismo el conocimiento, y el docente se limita a observar lo que el estudiante va experimentando y descubriendo y lo guía para que no cometa errores.

David Paul Ausubel se manifiesta a favor del aprendizaje verbal, significativo requiere el esfuerzo por parte de los estudiantes de relacionar los conocimientos nuevos con los conocimientos relevantes que ya poseen.

El aprendizaje significativo se sugiere en la educación ya que es un aprendizaje verdadero que con lleva al estudiante a la comprensión y significación de lo aprendido y les permite que apliquen en su vida, para la comprensión de textos.

El estudio es un trabajo que debe hacer el alumno, y puede realizarse por métodos que faciliten la eficacia. Esto es lo que pretenden las estrategias de aprendizaje: que se llegue a alcanzar el máximo rendimiento con menor esfuerzo y más satisfacción personal.

Elizondo Garza (2008), nos explica que el Conductismo es una corriente psicológica inaugurada por el psicólogo norteamericano John B. Watson (1878-1958), fundamentada en el empleo de procedimientos estrictamente experimentales para estudiar el comportamiento observable (la conducta), considerando al entorno como un conjunto de “estímulos respuestas” , Nace oficialmente en 1913, año es que Watson publicó un artículo con el título *Psychology as the Behaviorist Views it* (El comportamiento como la psicología lo ve).

Dada las palabras que el entorno hace que existan estímulos y respuestas podemos indicar que el ser humano está en constante cambio y evolución por esta razón tenemos la idea que la motivación es fundamental en la adaptabilidad del estudiante.

Luis Alfaro A. (2008), mediante el escrito online intitulado: Hacia una Pedagogía Crítica aborda a los pensadores del Modelo Pedagógico Critico. Paulo Freire (Brasil). Al analizar la relación opresora oprimido establece los fundamentos para entender la educación liberadora y sus posibilidades. Propone las relaciones dialógicas es decir en la que intervienen en dialogo varios actores en este caso nos referimos a la relación mutua entre profesor y alumno, con el fin de promover procesos de concientización y liberación.

Con el dialogo y motivación existe una relación estrecha entre los alumnos y profesores.

Woolfolk, Anita (2006) apunta que la teoría conductista tiene su fundamento en los experimentos de Ivan Pavlov, médico ruso, quien en el año de 1920 desarrolló un experimento para el desencadenamiento de la salivación en el perro ante la comida o al escuchar el ruido de un diapason.

La Teoría Conductista se centra en la conducta observable intentando hacer un estudio totalmente empírico de la misma y queriendo controlar y predecir esta conducta. Su

objetivo es conseguir una conducta determinada, para lo cual analiza el modo de conseguirla.

Edgardo Salgado García (2006), en lo relativo al Conductismo y la Educación dice: “El conductismo, como lo planteó B. F. Skinner, no es en sí una ciencia de la conducta, sino la “filosofía de esa ciencia”. Es una forma de interpretar el comportamiento humano. El conductismo supone que existen factores del contexto que influyen, de manera sistemática, sobre la conducta .Es decir, que existe un mundo fuera del sujeto, y que ciertas variables de ese mundo (estímulos) inciden sobre la conducta de acuerdo con ciertos principios y leyes. Para el conductismo, hay un principio determinista; es decir, la conducta humana se encuentra determinada por las circunstancias de su contexto.

La unidad de análisis de la conducta humana, en esta corriente, es la triple relación de contingencia. Esta se compone de tres elementos: los antecedentes de la conducta, la conducta misma (respuesta) y las consecuencias. Las consecuencias pueden ya sea fortalecer (reforzar) o debilitar la conducta que las generó.

Martínez Zarandona Irene (2007) en su escrito: Tres pilares de la educación para los medios aporta lo siguiente:

La idea esencial de la tesis constructiva que subyace al concepto de aprendizaje significativo es, que el aprendizaje que lleva a cabo el alumno no puede entenderse únicamente a partir de un análisis externo y objetivo de lo que enseñamos y de cómo se lo enseñamos, sino que es necesario tener en cuenta, además, las interpretaciones subjetivas que el propio alumno construye al respecto.

La construcción del conocimiento es un proceso de restructuración y reconstrucción, en el cual todo conocimiento nuevo se genera a partir de otros previos.

Alberto Munari (1999) escribió sobre Jean Piaget que dijo que la vida de Piaget es un cuadro fiel de una de las corrientes de la Metodología Educativa con mayor impacto como lo es el Constructivismo.

Lo de Piaget se basa en efecto en el principio Metodológico según el cual la flexibilidad y la precisión de la entrevista en profundidad.

Gines M. José (2004) refiriéndose a la necesidad del cambio educativo para la sociedad del conocimiento expresa: “Las necesidades del nuevo contexto de la educación superior

exigen, además de los conocimientos, formar a los individuos en un amplio conjunto de competencias que incluyan por supuesto los conocimientos, pero también las actividades y las actitudes que son requeridas en el puesto de trabajo”.

Las destrezas y las aptitudes que necesita para desenvolverse en una ocupación si tiene voluntad y la capacidad de desarrollar su esfera de trabajo dentro de la estructura organizativa en la que está inmerso

Acosta N. María (2005) Las ideas pedagógicas se hacen manifiestas con la diferenciación social, ya que resulta una consecuencia del devenir histórico de la humanidad.

La enseñanza de los conocimientos existentes en esta etapa del desarrollo social constituye un privilegio de las clases selectas y dominantes.

Verónica Canfux (1996) “El contenido de la enseñanza consiste en un conjunto de conocimientos y valores sociales acumulados por las generaciones adultas que se transmiten a los alumnos como verdades acabadas; generalmente, estos contenidos están disociados de la experiencia de los alumnos y de las realidades sociales”.

A pesar del devenir histórico y del desarrollo social hacia otras formas de organización algunos de los conceptos primordiales del tradicionalismo pedagógico aún subsisten implícitos y explícitamente en las prácticas pedagógicas actuales.

Zubiria (1994) conceptúa: “La escuela nueva rompe con el paradigma tradicional que explicaba el aprendizaje como el proceso de impresiones que desde el exterior se incrustan en el alumno. En su lugar, la nueva escuela defenderá la acción como condición y garantía del aprendizaje.”

Los contenidos educativos deben organizarse partiendo de lo simple y concreto hacia lo complejo y abstracto.

Santana, Heriberto Expósito (2003) en referencia a las teorías pedagógicas de las cuales se alimentan los modelos pedagógicos expresa: “las teorías pedagógicas son un producto del desarrollo histórico de la humanidad que comienzan en los países del oriente antiguo: China, La India, Egipto y otros, que se desarrollan en las civilizaciones esclavistas de Grecia y Roma por ilustres pensadores como Sócrates y Aristóteles, Demócrito y Platón, siendo este último el primero en formular una filosofía de la Educación.

El pensamiento pedagógico, alcanza cuerpo teórico y llega a ser una disciplina independiente. En nuestro razonamiento, un modelo pedagógico es el conjunto de posibles teóricos, en materia de pedagogía.

Zubiria Samper, Julián (2004) manifiesta que: “la enseñanza tradicional forma a los alumnos en la acumulación de saberes relacionados con los derechos, deberes, la moral, el poder, la erudición, la precisión y el enciclopedismo, es decir un conocimiento general amplio y desarrolla el acto educativo como trasmisión de conocimientos con un rol activo del maestro y pasivo en el estudiante, con evaluaciones de lo memorizado.”

Podemos ver el primer currículo en las primeras Universidades que son ejemplo de lo que un Modelo Tradicional.

Terrén, Eduardo (1999), se refiere al postmodernismo como “una línea de ruptura respecto a las formas pasadas de pensar el mundo, producirlo y organizarlo, representaciones que han venido caracterizando a la ideología y a la vida social de la modernidad”.

Las formas pasadas son características de que ya no están relacionadas en el actual *entorno educativo*.

Cerezo Huerta, Héctor (2005) por: “Por presencia de pasividad, intelectualismo, magistrocentrismo, superficialidad, enciclopedismo, verbalismo... Y un vínculo profesor-estudiante que se transita a través de una relación de poder sumisión”.

La presentación descrita en esta cita, entre educadores del tiempo presente, los podemos encontrar en la lista de factores que Héctor Cerezo Huerta (2005) en docentes que se resistan a la aplicación de un nuevo modelo pedagógico.

Juan Yáñez M, Patricio Gaete (2001) nos aportan las siguientes proposiciones presentes en el Constructivismo: “La realidad solo es posible concebirla en la propia experiencia del sujeto.”

“La mente se convierte en el instrumento a partir del cual se construye lo real. Es decir, la realidad solo es posible desde la experiencia,”

“Ya no es posible hablar de la realidad, sino solo podemos referirnos a una realidad particular de un sujeto particular que se genera y construye en la dinámica interaccional.”

“El sujeto constructivo se caracteriza por ser proactivo. Esto implica que se genera a sí mismo en una dinámica que ocurre entre realidad y la propia organización y estructuras del sujeto.”

“En cierto sentido, el Constructivismo argumenta que los humanos son coceadores de las realidades de las realidades a las que responden”.

Con un grado de experiencia el profesor puede enfocarse en la realidad de su entorno por esta razón va construyendo su propio conocimiento.

Cesar Coll (1996) plantea: “Ni hablamos de lo mismo ni lo siempre desde la misma perspectiva.

Consideramos manifestar que la importancia que en cuanto al modelo educativo constructivista prima la diversidad de enfoques, que, aunque tiene como eje las explicaciones que de la psicología en el proceso aprendizaje enseñanza.

Flores Ochoa (2005) expresa: “esta aldea global es una sociedad en la que el conocimiento es la principal fuerza productiva y la dimensión más importante para definir la riqueza de la nación”

El modelo educativo por competencias es un signo presente en la postmodernidad, es el saber aplicado a la producción.

METODOLOGÍA

La investigación desarrollada establece características demográficas de las unidades investigadas, la conducta y las actitudes de las personas que se encuentren en el universo de Investigación para poder describirlas este artículo se basa en resolver la problemática de la carencia pedagógica de los estudiantes de la universidad UTB, El problema de investigación analizado es *¿cómo incide el aprendizaje del idioma inglés en el proceso de enseñanza de los docentes de la universidad UTB?* El objetivo de la investigación es mejorar el aprendizaje del idioma inglés como segunda lengua, implementándolo para los y las estudiantes de la UTB.

Los siguientes tipos de investigación de CAMPO porque se va a tener una relación directa con el objeto de estudio CUALITATIVA porque se va a narrar los fenómenos a estudiar a través de encuestas a profesores y estudiantes universitarios de la UTB y así describiremos

resultados cualitativos. CUANTITATIVA porque vamos a recoger datos de información de los estudiantes.

Hipótesis los estudiantes de la UTB tienen problemas en la recepción pedagógica al no tener una metodología adecuada para así poder desarrollar las habilidades del idioma extranjero.

Ante la necesidad de implementar una propuesta que facilite el desarrollo de las habilidades del idioma extranjero como segunda lengua, se proponen los objetivos para el desarrollo de la Metodología del Aprendizaje Basado en Tareas (TBL) (Willis, 1996).

a) Objetivo General

- Diseñar actividades de clases mediante la metodología basada en tareas propuesta por Jane Willis para mejorar la práctica docente para el desarrollo de las habilidades del idioma extranjero.

b) Objetivos Específicos

- Elaborar planificaciones en base al Aprendizaje Basado en Tareas.
- Validar planificaciones mediante la aplicación de encuesta de satisfacción para evaluar resultados y obtener retroalimentación de docentes y estudiantes en clase simulada.

RESULTADOS

Se entrevistó a dos docentes de la asignatura inglés. Además, se realizaron 4 entrevistas grupales a estudiantes pertenecientes a la universidad. Una vez socializada la metodología basada en tareas, los docentes aprobaron éstas mostrando satisfacción, sugieren otros aspectos metodológicos y objetivos que pudieran también lograrse.

DISCUSIÓN

El proceso de aprendizaje de un idioma extranjero es complejo. La enseñanza de inglés debe enfocarse y dar énfasis a la producción oral y escrita de éste, además de la recepción y comprensión de mensajes escritos y orales, muchas veces sin dar importancia extrema a la prolijidad en el desarrollo de aspectos formales de la lengua, tales como estructuras gramaticales complejas. Según los resultados de la investigación diagnóstica, se obtuvo que

los profesores y los planes de estudio ocupados, no integran en su totalidad el desarrollo de la lengua extranjera como segunda lengua, las cuales son primordiales para la comunicación por un anglo parlante, audio, texto, carta o cualquier otro medio.

A objeto de responder a los resultados obtenidos en la investigación mencionada, se hace necesaria la implementación de un plan de mejoramiento que contemple una metodología que incluya actividades y recursos didácticos que faciliten el desarrollo de habilidades del idioma extranjero. Por consiguiente, es necesario tomar conciencia por parte de docentes y estudiantes de la importancia del desarrollo de habilidades en el idioma inglés como segunda lengua, tal como lo menciona DiNapoli. (2000), ya que capacita a los estudiantes a comunicarse, compartir experiencias, valores y poner en práctica una serie completa de procesos inductivos y deductivos que estos necesitan tanto en sus vidas académicas como profesionales.

Es por ello que la propuesta de investigación se enfoca en generar actividades de enseñanza-aprendizaje para el desarrollo de habilidades en idioma extranjero basado en el aprendizaje mediante tareas propuesto por Willis (1996), que contemple una serie de actividades que faciliten la comunicación y que centren la atención en el estudiante. Este tipo de actividades deben ser realizadas en base a trabajos grupales para desenvolverse en el desarrollo y presentación de cada actividad en situaciones o contextos que se asemejen a situaciones de la realidad ya que existe una serie de estas actividades que se pueden llevar a cabo durante una lección y asimismo pueden ser repetidas o modificadas según el contenido a estudiar las cuales incluyen, juego de roles, grabación de videos, redacción de cartas y/o párrafos simples, entrevistas laborales.

Por lo tanto, para lograr este objetivo, se sugiere utilizar como propuesta, la metodología de aprendizaje basado en tareas según Willis (1996) que responde a la necesidad de implementar actividades contextualizadas a la realidad de los estudiantes.

Se puede atisbar entonces, que la metodología basada en tareas es una herramienta, que como propuesta de intervención, sería de gran ayuda para el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que estructura la planificación, articulación y evaluación de diferentes tareas a realizar, como modelo educativo en la implementación del diseño curricular, entre otros.

CONCLUSIONES

Por medio de los resultados de esta investigación, fue posible llegar a conclusiones que intentan contribuir al área de la enseñanza- aprendizaje de la lengua extranjera.

Sin lugar a dudas, la implementación de la metodología basada en este enfoque basado en tareas enriquecerá el desarrollo de la clase en cualquier nivel, puesto que mejora las competencia lingüística y comunicativa en torno a determinados conocimientos que se relacionan a la realidad del estudiante debido a que las tareas constituyen una vía natural de la incorporación de la realidad y consolidan la orientación comunicativa de la enseñanza de la lengua extranjera.

Las tareas dentro de esta metodología buscan la participación activa del estudiante a través de una comunicación significativa en la cual se pretende además bajar los niveles de ansiedad involucrados en el aprendizaje de un idioma.

Los estudiantes de la Universidad Técnica de Babahoyo-UTB, demuestran gran satisfacción por la forma afectiva como han sido involucrados en el proceso de aprendizaje en la conversación aplicando el idioma angloparlante que es el inglés.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- DiNapoli, R. (2000). 'Reflection and professionalization in language teaching: the case of 'Polylang' at the University of Westminster' in King, A. (Ed.) Languages and the Transfer of Skills (London: CILT).
- Gines J. (2004). La necesidad del cambio educativo para la sociedad del conocimiento. OEI-Revista Iberoamericana de Educación. Número 35: Mayo-Agosto. Recuperado de <http://www.rieoei.org/índices.html>
- Hedge, T. (2000). Teaching and Learning in the Language Classroom Oxford University Press.
- Larsson, J. (2001). Problem- Based Learning. A Possible Approach to Language Education. Polonia Institute. Jagellonian University.
- Littlewood, W. (1981). La Enseñanza Comunicativa de Idiomas: Introducción al enfoque comunicativo Cambridge, UnitedKingdom. Cambridge UniversityPress.

- Recino, U., y Laufer, M. (2010). Aprendizaje Basado en Tareas en la Enseñanza Comunicativa de Lenguas Extranjeras. *Educación Médica del Centro* 2 (3).
- Santana, E. H. (2003). *Revista Pedagógica Universitaria* Vol.8 N° 2 2003. Teorías y tendencias pedagógicas, filosóficas para la utilización de las computadoras.
- Silva, M. T. (2006): *La Enseñanza del inglés con fines profesionales. Una propuesta interdisciplinaria para su contextualización.* (Tesis doctoral). Universidad de Granada, España
- Solé, I. (1998). *Estrategias de Lectura.* Editorial Greó, Barcelona, España.
- Ur, P. (1995). *A Course in Language Teaching: Practice and Theory.* (17th ed.). Cambridge, United Kingdom. Cambridge University Press.
- Willis, J. en Willis and Willis *Challenge and Change in Language Teaching.* Oxford: Heinemann; 2000 extraído de: *Aprendizaje basado en tareas en la enseñanza comunicativa de lenguas extranjeras* (edumecentro).
- Zubiria, Samper, (2004) .Julián. *¿Qué modelo Pedagógico subyace a su práctica educativa* Magisterio . v.1, n12,p.16-20,Zubiria Samper Julián